

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4433055>

Скоромний Я.І.

кандидат юридичних наук,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0002-4067-710X>

ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є розкрити основні особливості притягнення судді до відповідальності. Зазначено, що першим і ключовим у питанні притягненні суддів до відповідальності є пошук справедливого балансу між фундаментальним принципом діяльності судової гілки влади (у всіх суверенних державах це її незалежність від будь-якого зовнішнього впливу) та невідворотністю покарання для судді у разі допущення ним винного порушення закону, прав та інтересів фізичних та/або юридичних осіб. Єдиним позитивним моментом у темі притягнення суддів до відповідальності є визнання у червні 2020 р. неконституційною ст. 375 Кримінального кодексу України (прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) як такої, що суперечить принципу верховенства права, зокрема його основному елементу – юридичній визначеності, не узгоджується з принципами незалежності суддів, суперечить Конституції України. Зроблено висновок про те, що відповідальність суддів як інститут, звичайно, повинна існувати, але з дотриманням принципу верховенства права і правової визначеності, перш за все у форматі передбачуваності правових норм, якості та прозорості закону. Такий інститут має виключати політизованість процесу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Незалежність дисциплінарних органів у широкому і глибокому розумінні, склад яких має формуватися з найбільш досвідчених суддів (можливо, суддів у відставці, які глибинно розуміють сутність питання винуватості/невинуватості судді при відправленні правосуддя), що стане передумовою незалежності самих суддів. Участь у дисциплінарних органах різного роду громадських активістів, різноманітних публічних діячів, інших представників та незрозумілих органів, склад яких формується за участю інших гілок влади,

у жодному разі не зможе забезпечити якісну реалізацію дисциплінарних процедур щодо суддів. З'ясовано, що в Україні механізм притягнення суддів до відповідальності жодним чином не відповідає задекларованій меті – підвищення довіри до судової гілки влади, покращення роботи судів, притягнення суддів до відповідальності за винні дисциплінарні проступки. Такий механізм має приховану і справжню мету – підкорити судову владу, поставити її на коліна, зробити її повністю залежною від дисциплінарних та атестаційних органів, інших гілок влади та політичних вподобань, які домінують у суспільстві в певний період часу, і повністю контрольованою зовсім не закону. Наразі залишається сподіватися, що колись ситуація зміниться на краще.

Ключові слова: суддя, юридична відповідальність судді, правосуддя, службові права й обов'язки судді.

Annotation. The purpose of the article is to reveal the main features of bringing a judge to justice. It is noted that the first and key in the issue of bringing judges to justice is the search for a fair balance between the fundamental principle of the judicial branch of government (in all sovereign states this is its independence from any external influence) and the inevitability of punishment for a judge in the event of a guilty violation of the law, rights and interests of individuals and / or legal entities. The only positive moment in the topic of bringing judges to justice is the recognition in June 2020 of unconstitutional Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine (adoption by a judge (judges) of a knowingly unjust verdict, decision, ruling or ruling) as such, which contradicts the principle of the rule of law, in particular its main element - legal certainty, is inconsistent with the principles of independence of judges, is contrary to the Constitution of Ukraine. It is concluded that the responsibility of judges as an institution, of course, should exist, but with observance of the principle of the rule of law and legal certainty, primarily in the format of predictability of legal norms, quality and transparency of law. Such an institution should exclude the politicization of the process of bringing judges to disciplinary responsibility. The independence of the disciplinary bodies in a broad and deep sense, the composition of which should be formed from the most experienced judges (perhaps retired judges who deeply understand the essence of the question of guilt / innocence of a judge in the administration of justice), which will be a precondition for the independence of the judges themselves. Participation in disciplinary bodies of various kinds of public activists, various public figures, other representatives and incomprehensible bodies, the composition of which is formed with the participation of other branches of government, will in no way ensure the high-quality implementation of disciplinary procedures against judges. It has been established that in Ukraine the mechanism for bringing judges to justice in no way corresponds to the stated

goal - increasing confidence in the judicial branch of government, improving the work of courts, bringing judges to justice for guilty disciplinary offenses. Such a mechanism has a latent and real goal - to subdue the judiciary, bring it to its knees, make it completely dependent on disciplinary and certification bodies, other branches of government and political preferences that dominate society at a certain period of time, and is not completely controlled by the law. Now we can only hope that when the situation changes for the better.

Keywords: judge, legal responsibility of a judge, justice, office rights and duties of a judge.

Вступ

Питанню притягнення суддів до відповідальності останнім часом приділяється підвищена увага, однак зовнішня нескладність цієї проблеми приховує її глибину. На жаль, на фоні показового постійного апелювання суспільної думки до всебічного посилення відповідальності суддів жоден з компетентних органів не бажає об'єктивно розібратися в проблематиці досліджуваного питання. Допоки така ситуація триватиме, результатами роботи судової системи не будуть задоволені ні суспільство, ні самі судді [1].

Серед сучасних науковців, які розкривають окремі аспекти статусу суддів або підзвітності їх закону і суспільству в межах досліджень проблематики судової влади, варто назвати В. Бринцева, Т. Галайденко, В. Городовенка, Ю. Грошевого, В. Долежана, О. Драган, О. Дудченко, С. Іваницького, О. Кучинську, І. Марочкіна, Л. Москвич, К. Музичук, І. Назарова, О. Овсяннікову, Н. Петрову, С. Прилуцького, М. Погорецького, Д. Притику, Б. Прокопенка, Я. Романюка, І. Самсіна, А. Селіванова, В. Сердюка, Л. Сопільника, Р. Сопільника, Р. Скриньковського, Н. Сібільову, М. Смоковича, В. Сухоноса, О. Хотинську-Нор, Г. Христову [2–5]. Проте, багато питань по даній темі є не вирішеними.

Мета статті

Метою статті є розкрити основні особливості притягнення судді до відповідальності.

Результати дослідження

Першим і ключовим у питанні притягненні суддів до відповідальності є пошук справедливого балансу між фундаментальним принципом діяльності судової гілки влади (у всіх суверенних державах це її незалежність від будь-якого зовнішнього впливу) та невідворотністю покарання для судді у разі допущення ним винного порушення закону, прав та інтересів фізичних та/або юридичних осіб [1; 4].

Сутність цього аргументу полягає в тому, що суддя при відправленні правосуддя підкоряється лише закону. Цей конституційний та конвенційний

принцип має не лише декларуватися державою, а й забезпечуватися і реалізуватися, оскільки залежний суддя – не суддя. При цьому залежним суддю робить не страх перед законним і справедливим розв’язаннями питання щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності, а страх перед загрозою безправної свавільної розправи за добросовісне виконання професійних обов’язків, перед незаконним публічним переслідуванням за ухвалення принципових та сміливих рішень, які, на жаль, часто не влаштовують державних можновладців [1].

Так чи інакше, останнім часом мають місце непоодинокі прецеденти неправового та свавільного звільнення суддів, прикладами яких показово «вчать» тих суддів, яким поки дозволили залишитись працювати. Існування такого механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності практично призводить до протилежного результату – повної залежності суддів від дисциплінарних органів [1; 6–9]. Фактичне притягнення суддів до відповідальності за виконання професійної діяльності, прийняті судові рішення, перегляд їх змісту дисциплінарними органами за ігнорування передбачених законодавством процедур апеляційного і касаційного оскарження, тобто незаконне привласнення цими органами всупереч Конституції України [10] виключних функцій суду зводить нанівець саму сутність існування незалежної судової гілки влади та повністю виключає досягнення мети правосуддя – захисту порушених прав та інтересів осіб, притягнення винних до відповідальності [1; 6–10].

В результаті грубого порушення принципу незалежності суддів і судів зміни не в бік покращення правосуддя відчують усі без виключення учасники судових процесів, що, логічно, поглиблює проблему. З одного боку, суспільство бажає карати суддів, у т.ч. за рішення, які йому не подобаються, а з іншого – отримувати законні рішення. За такого алгоритму суспільство буде вважати законними лише ті рішення, які співпадають з його суспільною думкою, а не з законом [1]. Але виникає питання: де тоді в цій конструкції суд як незалежний самостійний орган?

Не кожний замислюється над тим, що будь-який спір має дві сторони: задоволену і незадоволену, тому для однієї сторони у спорі рішення суду завжди буде залишатися незаконним і несправедливим. На жаль, у сьогоднішні мають місце непоодинокі випадки, коли не караються, а, навпаки, публічно і показово підтримуються факти невиконання судових рішень. Вагомість негативного впливу такої тенденції в суспільстві недооцінюється, оскільки саме судовій гілці влади притаманне виправлення помилок інших гілок влади, законодавчої і виконавчої, які замість визнання і виконання судового рішення та виправлення своїх помилок незаконно притягують до відповідальності суддю, що ухвалив таке рішення. При такому розвитку подій криза поглиблюється, а у свідомості громадян штучно формується приниження авторитету судової влади [1; 2–5].

Дійсно, ніхто не каже, що всі судді добрі та без жодних вад, однак у більшості вони прагнуть лише одного – невтручання у їх професійну діяльність та надання можливості спокійно виконувати свою роботу і не хвилюватися про те, що за прийняте законне рішення суддя може бути свавільно звільнений та публічно принижений. Розуміючи глибину проблеми, виникає логічне питання: чи будуть судді при такій системі дисциплінарної відповідальності не боятися ухвалювати законні, справедливі та принципові рішення? Відповідь очевидна: так! [1].

Штучне приниження авторитету судової гілки влади має й іншу мету – кадрову. Формування у суспільства сталої негативної думки про всіх суддів у державі без виключення покладене в основу державних програм люстрації, атестації та створення в антиконституційний спосіб численних дисциплінарних органів та комісій для суддів та кандидатів на посади суддів. На жаль, під корисною метою очищення судової гілки влади від так званих «одіозних» та недоброчесних суддів через притягнення останніх незаконно до дисциплінарної відповідальності в державі досягнуто протилежного результату – тотального кадрового голоду в суддівських лавах, майже повного знищення професійних суддів як класу. Як бачимо, велика кількість досвідчених суддів або самотійно, хоч і не зовсім добровільно, залишили свої посади в період після подій 2013–2014 рр., а ще більше були звільнені за політично вмотивованими рішеннями [1; 4].

З наведеного випливає наступна, не менш вагома причина проблеми – неймовірна політизованість процесу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, що є неприпустимим як за базовими історичними принципами розподілу влад, так за національним і міжнародним законодавством, що регулює діяльність судів і суддів, що підкріплено сталою практикою ЄСПЛ [1; 11].

У судовій системі на сьогодні склалася така ситуація, що майже жоден суддя, який ухвалив рішення всупереч загально проголошеним політичним міркуванням і тезам, не залишився без дисциплінарного покарання чи навіть звільнення. Описана ситуація жодним чином не сприяє покращенню якості правосуддя та підвищенню довіри суспільства до судової гілки влади. Важливими в контексті досліджуваного питання є випадки здійснення тиску на суд публічних осіб, які набувають системного та зухвалого характеру, шляхом впевнених тверджень в публічному просторі з приводу того, яке саме рішення прийме суд у майбутньому, або прийняття якого саме рішення суду вітатиметься. Особливо ця вада притаманна судовим справам, що мають значний суспільний інтерес. Очевидно, судді розуміють такі публічні висловлювання так, що у разі ухвалення протилежного заявленому в засобах масової інформації рішення їм слід чекати найближчим часом ініціювання дисциплінарного провадження і покарання [1].

У [1] також зазначено, що дисциплінарний закон є непередбачуваний, містить численні абстрактні поняття, які не мають чіткого законодавчого визначення, як то сумнів у об'єктивності та неупередженості, розумні строки, добросовісність, неврахування усіх обставин справи та інші, які, у свою чергу, не можна зрозуміло і чітко кваліфікувати. За такого неякісного законодавчого формування підстав фабули дисциплінарної відповідальності судді неможливо забезпечити однакове застосування закону. Суддя просто не розуміє, чого він не повинен робити, щоб не бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, а дисциплінарні органи наділені правом необмеженого трактування закону, що неминуче призводить до правового свавілля, незаконних звільнень і, як наслідок, безпрецедентного порушення прав людини [1].

Описана законодавча проблема є підґрунтям формування дисциплінарної практики щодо суддів на засадах правового свавілля. Сумнів ситуації у тому, що законодавче виправдання дисциплінарної розправи над суддями є свідомим, оскільки національне законодавство в частині дисциплінарної відповідальності суддів суперечить сталій практиці з цього питання ЄСПЛ і усім висновкам Венеціанської комісії щодо України стосовно впроваджуваних законодавчих ініціатив дисциплінарної відповідальності суддів [1–11].

Єдиним позитивним моментом у темі притягнення суддів до відповідальності є визнання у червні 2020 р. неконституційною ст. 375 КК України [12] (прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) як такої, що суперечить принципу верховенства права, зокрема його основному елементу – юридичній визначеності, не узгоджується з принципами незалежності суддів, суперечить Конституції України [10].

Тобто за всі ті ознаки, які притаманні й процедурі дисциплінарної відповідальності суддів, що свідчить про правильність викладених аргументів та зроблених з них висновків [1].

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–12] слід вказати, що:

1. Відповідальність суддів як інститут, звичайно, повинна існувати, але з дотриманням принципу верховенства права і правової визначеності, перш за все у форматі передбачуваності правових норм, якості та прозорості закону. Такий інститут має виключати політизованість процесу притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

2. Незалежність дисциплінарних органів у широкому і глибокому розумінні, склад яких має формуватися з найбільш досвідчених суддів (можливо, суддів у відставці, які глибинно розуміють сутність питання винуватості/невинуватості судді при відправленні правосуддя), що стане передумовою незалежності самих суддів. Участь у дисциплінарних органах

різного роду громадських активістів, різноманітних публічних діячів, інших представників та незрозумілих органів, склад яких формується за участю інших гілок влади, у жодному разі не зможе забезпечити якісну реалізацію дисциплінарних процедур щодо суддів.

3. В Україні механізм притягнення суддів до відповідальності жодним чином не відповідає задекларованій меті – підвищення довіри до судової гілки влади, покращення роботи судів, притягнення суддів до відповідальності за винні дисциплінарні проступки. Такий механізм має приховану і справжню мету – підкорити судову владу, поставити її на коліна, зробити її повністю залежною від дисциплінарних та атестаційних органів, інших гілок влади та політичних вподобань, які домінують у суспільстві в певний період часу, і повністю контролюваною зовсім не законом. Сьогодні залишається сподіватися, що колись ситуація зміниться на краще.

Список використаних джерел

1. Староста І. Особливості притягнення судді до відповідальності // *Юрид. газета*. 03.12.2020. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/osoblivosti-prityagnennya-suddi-do-vidpovidalnosti.html>
2. Овчаренко О. М. *Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики: автореф. дис. ... доктора юридичних наук: 12.00.10 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого*. Харків, 2016. 42 с.
3. Виноградова Л. Є. *Юридична відповідальність суддів загальних судів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний університет "Одеська юридична академія"*. Одеса, 2004. 187 с.
4. Овчаренко О. М. *Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження: монографія*. Х.: Право, 2014. 576 с.
5. Skoromnyy Y., Skrynkovsky R. *Lustration as a Particular Procedure for Bringing a Judge to Justice in Ukraine // Path of Science*, 2020. Vol 6, No 11, pp. 1001–1009. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.64-1>.
6. Шевченко А. В. *Дисциплінарна відповідальність суддів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 // Київський національний університет імені Тараса Шевченка*. Київ, 2013. 238 с.
7. Василенко В. М. *Дисциплінарна відповідальність суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження // Право і безпека*. 2011. № 3(40). С. 88–92.
8. Куйбіда Р., Серета М. *Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики*. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2013. 72 с.
9. Подкопаєв С. В. *Дисциплінарна відповідальність суддів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава*

Мудрого Харків, 2003. 185 с.

10. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

11. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с.

12. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.